

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

03. ADABIY TIL VA JONLI XALQ TILI MUNOSABATI MASALASI

Diyalektometriden Ontolojiye: Türkiye Türkçesi Ağız Çeşitliliğinin Bilgi Grafında Yapılandırılması

Dr. Cemile Uzun [0000-0002-0102-3306]
Fırat Üniversitesi, TÖMER, Elazığ, Türkiye

Özet

Türkiye Türkçesi ağızları, dikkat çekici söz dizimi çeşitliliği göstermektedir. Bağımlılık mesafesi, aktarma türleri ve cümle dışı unsurlar gibi diyalektometrik ölçütler bu çeşitliliğe nicel bakış sunar ancak bu veriler genellikle bütüncül bir yapıya kavuşturulmamaktadır. Bu çalışma, söz konusu verileri **ontoloji tabanlı bir bilgi grafında** bütünleştirmeyi önermektedir. Bu çalışmada geliştirilen Diyalekt Özellik Ontolojisi (DFO), söz dizimsel, söylem ve coğrafi özellikleri RDF tabanlı bir yapıda bir araya getirerek bilgisayar tarafından okunabilir ve sorgulanabilir hale getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Türkçesi ağızları, Diyalektometri, Ontoloji, Bilgi Grafı, Söz dizimi aktarımı.

Abstract

The dialects of Turkey Turkish exhibit remarkable syntactic diversity. Dialectometric measures such as dependency distance, types of syntactic transfer, and extra-sentential elements provide a quantitative perspective on this diversity; however, these data are generally not consolidated into an integrated structure. This study proposes the integration of such data into an ontology-based knowledge graph. The developed **Dialectal Feature Ontology (DFO)** brings together syntactic, discursive, and geographical features within an RDF-based framework, making them machine-readable and queryable.

Keywords: Turkey Turkish dialects, Dialectometry, Ontology, Knowledge Graph, Syntactic transfer.

1. Giriş

Türkiye Türkçesi ağızları, söz dizimi, biçim bilim ve söylem bakımından büyük çeşitlilik göstermektedir. Geleneksel ağız araştırmaları genellikle betimleyici saha çalışmalarısıyla yürütülmekte, ancak bu yöntemler ağız çeşitliliğini bütüncül ve bağlantılı bir yapıda temsil etmekte yetersiz kalmaktadır. Diyalektometri, ağız araştırmalarına niceliksel bir boyut kazandırarak dil çeşitliliğinin yalnızca betimsel değil, ölçülebilir yönünü de ortaya koymuştur. Bu yöntem sayesinde farklı bölgeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, istatistiksel modeller aracılığıyla somut bir şekilde haritalanabilmiş, böylece geleneksel dil incelemelerinde gözden kaçabilecek ayrıntılar görünür hâle gelmiştir.

Bilgi grafi teknolojileri, çok boyutlu dil verilerinin makine tarafından okunabilir ve farklı sistemler arasında paylaşılabilir, uyumlu formatlarda temsil edilmesine imkân tanımaktadır. Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ağızlarından elde

edilen diyalektometrik verilerin bir ontolojiye dönüştürülerek bilgi grafına aktarılmasını ele almaktadır. Böylece anlamsal sorgulama, bölgesel karşılaştırma ve bilgi tabanlı üretim (RAG) gibi gelişmiş uygulamalar mümkün olmaktadır.

Bu bağlamda, önceki çalışmalar dil verilerinin ontoloji tabanlı biçimde nasıl temsil edilebileceğini göstermektedir. Örneğin, Zhetkenbay vd. (2020) Türkçenin sözdizimsel kurallarını ontolojik olarak modellemiştir. Chiarcos vd. (2021) etiketlenmiş dil verilerini RDF formatına dönüştürerek farklı veri kümelerinin anlamlı şekilde bağlanmasını sağlamıştır. Dekova (2020) ise Bulgarca ağızların fonolojik ve coğrafi özelliklerini ontolojiye aktarmış ve bu sayede araştırmacıların verileri sistematik olarak sorgulamasına imkân tanımıştır. Bu makalenin özgün katkısı, Türkiye Türkçesi ağızlarının sözdizimsel çeşitliliğini ilk kez herkesin erişimine açık, çok dilli ve SPARQL sorgu diliyle araştırılabilir bir bilgi grafi üzerinde temsil etmesidir.

2. Yöntem

2.1. Veri seti ve örneklem yapısı

Çalışmada Türkiye Türkçesi ağızları arasındaki sözdizimsel farklılıkların bilgi grafına aktarılması amacıyla derlenen veriler kullanılmıştır. Doğrudan derlenen veriler Erzurum, Elazığ ve Malatya ağızlarından alınmıştır. Ancak karşılaştırmalı çözümlenmelerde toplam Erzurum, Van, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Malatya ve Muş ağızlarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Her ağız için şu parametreler ontolojiye uygun formata dönüştürülmüştür:

- Cümle dışı unsur türleri (ünlemler, bağlaçlar vb.),
- Ortalama bağımlılık mesafesi,
- Temel söz dizimi sırası (SOV, OSV vb.),
- Coğrafi bölge.

Bu yapılandırılmış veriler RDF üçlüleri (özne–yüklem–nesne) şeklinde temsil edilmiştir. Bu pilot uygulama yaklaşık 20–25 RDF üçlüsünden oluşmaktadır; ilerleyen aşamalarda tüm 11 ilin verilerinin sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır.

2.2. Veri analizi süreci

Araştırmada derlenen konuşma kayıtları transkribe edilerek söz dizimi ve işlev özellikleri bakımından nitel olarak analiz edilmiştir. Belirlenen göstergeler (cümle dışı unsurlar, bağımlılık mesafesi, söz dizimi düzeni) ontolojik sınıflara göre işaretlenmiş ve RDF formatında modellenmiştir. Böylece veriler SPARQL gibi sorgulama dilleriyle erişilebilir hale gelmiştir.

2.3. SPARQL sorguları ve örnek çıktılar

Bilgi grafi, SPARQL dili aracılığıyla sorgulanabilir hâle getirilmiştir. Bu sayede araştırmacılar, sözdizimsel veriler üzerinde esnek ve ölçeklenebilir analizler gerçekleştirebilmektedir. Örnek sorgular:

- Ortalama bağımlılık mesafesi 3.0'dan büyük olan ağızların listelenmesi
- “Ünlem” türünde cümle dışı unsur barındıran ağızların bulunması
- SOV dizilişi içeren ağızların seçilmesi

Bu tür sorgular, ağızlar arası sözdizimsel farklılıkların sistematik olarak karşılaştırılmasını ve daha büyük veri setlerinde ölçeklenebilir modelleme süreçlerini mümkün kılmaktadır.

Şekil 1. “Bağımlılık uzaklığı 3.0’tan büyük olan ağızlar” ölçütüne göre örnek sorgu

SPARQL Sorgusu:

```
SELECT      ?dialect      ?distance
WHERE {     ?dialect    dlf:hasDependencyDistance    ?distance .
  FILTER(?distance > 3.0)}
```

Beklenen Çıktı:

- VanDialect → 3.12

2.4. Ontoloji yapısı (DFO)

Geliştirilen DFO, Türkiye Türkçesi ağızlarına ait söz dizimsel verileri modellemektedir. Başlıca sınıflar: *Ağız*, *Cümle dışı unsur*, *Mesafe ölçütü*, *Bölge*. Başlıca özellikler: *hasExtraSententialElement*, *hasTransferType*, *hasDependencyDistance*, *hasWordOrder*, *hasRegion*. Aşağıda temel sınıflar ve özellikler yer almaktadır:

Sınıflar (Classes):

- Dialect: Ağızlar (örneğin: ErzurumDialect)
- CDUType: Cümle dışı unsur türleri (örneğin: Interjection, Connector)
- TransferType: Aktarma biçimleri (örneğin: NominalTransfer, VerbalTransfer)
- DistanceMetric: Sayısal sözdizim ölçütleri
- Region: Coğrafi konum

Özellikler (Properties):

- hasCDUType (Domain: Dialect, Range: CDUType)
- hasTransferType (Domain: Dialect, Range: TransferType)
- hasDependencyDistance (Domain: Dialect, Range: xsd:float)
- hasWordOrder (Domain: Dialect, Range: Literal)
- spokenIn (Domain: Dialect, Range: Literal)
- hasRegion (Domain: Dialect, Range: Literal)

Şekil 2. DFO’nun temel sınıf ve özellik şeması

3. Bulgular

Bu çalışmada geliştirilen DFO ve RDF tabanlı bilgi grafi, Türkiye Türkçesi ağzlarının söz dizimsel özelliklerini biçimsel olarak temsil etmeyi ve sorgulama temelli analizler yapmayı mümkün kılmıştır. SPARQL sorgularıyla elde edilen ön bulgular şunlardır:

Bağımlılık Mesafesi: Ortalama bağımlılık mesafesi 3.0'dan yüksek olan ağzlar (örn. Van, 3.12) kolaylıkla tespit edilmiştir. Bu durum, söz dizimsel karmaşıklığın nicel olarak ölçülebileceğini göstermektedir.

Cümle Dışı Unsurlar: Belirli cümle dışı unsurları barındıran ağzlar RDF veri setinden başarıyla çıkarılmıştır. Bu da söylem düzeyindeki öğelerin anlamsal katmanda ayırt edilebildiğini ortaya koymaktadır.

Yapısal Eşleştirme: Belirli söz dizimi ile belirli cümle dışı unsurları içeren ağzlar aynı anda sorgulanabilmektedir. Böylece çoklu söz dizimi ölçütlerinin birlikte analiz edilebildiği görülmüştür.

Bu ön analizler, RDF veri modeli ve DFO ontolojisinin söz dizimsel çeşitliliği biçimsel olarak temsil edebildiğini ve bölgesel karşılaştırmalara açık bir altyapı sunduğunu göstermektedir.

4. Sonuç

Bu çalışma, Türkiye Türkçesi ağzlarının söz dizimsel çeşitliliğini biçimsel olarak temsil etmek ve anlamsal düzeyde analiz edebilmek için DFO tabanlı bir bilgi grafi önermektedir. Geliştirilen model, cümle dışı unsurlar, söz dizimi düzeni ve bağımlılık mesafesi gibi göstergeleri RDF formatında yapılandırarak SPARQL ile sorgulanabilir hâle getirmiştir.

Bulgular, bağımlılık yapılarının, söz dizim düzenlerinin ve söylem öğelerinin otomatik olarak çıkarılabildiğini ve bu yolla bölgesel karşılaştırmaların yapılabildiğini ortaya koymaktadır. DFO'nun modüler ve genişletilebilir yapısı yalnızca Türkiye Türkçesi ağzları değil, Türk lehçelerindeki verilerin de aynı modelle bütünleştirilmesine imkân tanımaktadır.

Kaynaklar

Chiarcos, C., Ionov, M., Glaser, L. ve Fäth, C. (2021). An Ontology for CoNLL-RDF: Formal Data Structures for TSV Formats in Language Technology. *International Conference on Language*, 191–204.

Dekova, R. (2020). The Ontology of Bulgarian Dialects – Architecture and Information Retrieval. *International Conference on Language Resources and Evaluation*, 4877-4882.

Zhetkenbay, L., Razakhova, B., Yergesh, B. ve Mukanova, A. (2020). Development of an Ontological Model of Syntactic Rules of Simple Sentences of Turkish Language. **Bulletin Series of Physics & Mathematical Sciences*, 71(3), 205-210.